

KADASTR ORGANLARI HARAKATLARI (HARAKATSIZLIGI) USTIDAN MA'MURIY SUDGA MUROJAAT QILISH SABABLARI VA QONUN USTIVORLIGINI TA'MINLASH.

Tursunqulova Maftuna Ulug'bek qizi

Toshkent davlat yuridik universiteti magistranti

Annotatsiya: Ushbu tezisda manfaatdor shaxslarning kadastr organlarining qarorlari, ular mansabdor shaxslarining harakat(harakatsizligi) ustidan ma'muriy sudga shikoyat qilish to'g'risidagi ishlar bo'yicha sudning hal qiluv qarori haqida tadqiq etilgan.

Kalit so'zlar: Ma'muriy sud, manfaatdor shaxs, kadastr pasportini shakllantirish, hal qiluv qarori.

Dunyoda sud tomonidan ijro hokimiyati faoliyati ustidan nazorat olib borishda ma'muriy sud ish yurituviga oid qonunchilikni takomillashtirishga alohida e'tibor berilib, bu orqali davlat boshqaruvi organlarining, fuqarolar o'zini o'zi boshqaruv organlarining hamda ma'muriy vakolat berilgan boshqa organlari tomonidan fuqarolar va yuridik shaxslarning huquq va erkinliklarini himoya qilishning samarali mexanizmlarini joriy qilish dolzarb vazifa sifatida belgilangan. Ijro hokimiyati faoliyatini sud tomonidan nazorat qilish Xalqaro sud loyhasi (World Justice Project) doirasida baholashning asosiy talablaridan biri hisoblanib, ushbu loyha doirasida har yili 128 ta davlatning ushbu huquq indeksi bo'yicha reytingi e'lon qilib boriladi¹.

Har qanday manfaatdor shaxs o'zining buzilgan yoki nizolashilayotgan huquqlarini yoxud qonun bilan qo'riqlanadigan manfaatlarini himoya qilish uchun ma'muriy sudga (sudga) murojaat qilishga haqli.²

Jahonda ommaviy-huquqiy nizolarni hal qilishda ochiqlik va shaffoflikni ta'minlash, nizolashuvchi tomonlarning huquqiy maqomini belgilash, ma'muriy vakolat berilgan organlar ustidan sud nazoratini amalga oshirish masalalari yuzasidan qator ilmiy tadqiqotlar amalga oshirilmoqda, jumladan kadastr organlarining qarorlari va harakat (harakatsizligi) ustidan sud nazoratini amalga oshirishning protsessual asoslari, mazkur jarayondagi ishtirokchilarning huquq va majburiyatlarini belgilash, dalillar tasnifini aniqlash, sohaga axborot texnologiyalarini keng joriy qilish muhim ilmiy-amaliy ahmiyat kasb etadigan tadqiqot yo'nalishi sifatida alohida e'tibor qaratilmoqda.

¹ The World Justice Project Rule of Law Index® 2020// https://worldjusticeproject.org/sites/default/files/documents/WJP-ROLI-2020-Online_0.pdf

² <https://lex.uz/docs/3527353>

Bugungi kunda O'zbekistonda kadastr organlari faoliyati sifatini oshirish aholining yerga bo'lgan huquqlarini qonuniy tartibga solishda juda muhim sanaladi. Bu vazifani amalga oshirishda ma'muriy sudlarning o'rni alohida ahamiyatlidir. Ma'muriy sudlar tomonidan ko'riladigan ommaviy-huquqiy munosabatlarning aksaryat qismini yer bilan bog'liq nizolar tashkil etadi. Shundan kelib chiqib avvalo, ma'muriy sudlar ma'muriy organlar tomonidan qabul qilingan ma'muriy hujjatlarning haqiqiy-haqiqiy emasligi to'g'risida yoki ma'muriy harakat (harakatsizlik)ni qonuniy yoki qonuniy emasligi to'g'risida ishlarni ko'rib chiqadi.

Ma'muriy hujjat (ma'muriy hujjat tushunchasini ishlatilishi amalyotchi hodimlarning ko'z o'ngida faqat qog'oz shaklidagi yuzma hujjat kelishiga olib kelmoqda. Vaholangki, ma'muriy hujjat deganda nafaqat yozma ko'rinishdagi hujjatlar balki, belgisi, imo-ishora yoki tasdiqlovchi hujjatni berish shaklidagi **ma'muriy aktlar** tushuniladi) ma'muriy akt hisoblanadi.

Manfaatdor shaxslarning o'z buzilgan yoki nizolashayotgan huquqlarini yoxud qonun bilan qo'riqlanadigan manfaatlarini himoya qilish maqsadida ma'muriy sudlarga murojaati soni kundan kun ortib bormoqda. Statistik ma'lumotlarga qaraganda, 2024 yil mobaynida fuqorolar tomonidan ma'muriy sudlarga 15 369 ta shikoyat qilingan (6 338tasi qanoatlantirilgan), shulardan ma'muriy organ qarorini haqiqiy emas deb topishga doir 6 991 ta (3 184tasi qanoatlantirilgan), ma'muriy organ mansabdor shaxsi xatti-harakati(harakatsizligi) ustidan 7 252 ta (2 714 tasi qanoatlantirilgan) shikoyat arizalari ko'rib chiqilgan. Ma'muriy sudlarning birinchi instansiyasida yer bilan bog'liq ko'rilgan ishlar soni 3 965 tani tashkil etib, 1 468 tasi ariza qanoatirilgan³.

Yuqoridagilardan ma'lumki, ma'muriy sudlarga davlat boshqaruvi organlar ustidan qilingan shikoyatlarning deyarli yarmi qanoatlantirilgan hamda buning sababi ma'muriy organlar tomonidan yo'l qo'yilayotgan quydagi kamchliklarga bog'liq. Buni kadastr organlari misolida tahlil qilsak.

Joriy yilning 26-sentabr kuni Samarqand tumanlararo ma'muriy sudida arizachi Sh. Axmatov hamda javobgar davlat kadastrlari palatasi Samarqand viloyat boshqarmasi Samarqand tuman filialiga nisbatan mansabdor shaxs xatti-harakatlarini(harakatsizligi) qonunga xilof deb topib, zimmasiga Samarqand tumanida umumiy maydoni 600 kv.metr yer maydonida joylashgan turar joy binosiga nisbatan kadastr pasportini shakllantirish va unga bo'lgan huquqni davlat ro'yxatidan o'tkazish majburiyatini yuklashni so'ragan sud ishi ko'rib chiqilgan.⁴

Ishning qisqacha mazmuniga ko'ra, da'vogar davlat kadastrlari palatasi Samarqand viloyat boshqarmasi Samarqand tuman filialiga 2025 yil 14-avgust kuni

³ <https://stat.sud.uz/administrative>

⁴ https://public.sud.uz/report/ADMINISTRATIVE_NEW

turar joy binosiga nisbatan kadastr pasportini shakllantirish va unga bo‘lgan huquqni davlat ro‘yxatidan o‘tkazish masalasida murojaat qilgan hamda taqdim etilgan hujjatlarda noto‘g‘ri qarama qarshi yoki buzilgan ma‘lumotlar topilganligi sababli rad etganligini ko‘rsatilgan rad javobini olgan. Samarqand tuman hokimning 2016 yil 5-noyabrdagi 2721-Q sonli qarori asosida “Qishloq qurilish invest” MCHJ tomonidan 20 ta namunaviy loyhalar asosida qurib bitkazilgan uy-joylarni foydalanishga qabul qilish to‘g‘risidagi 2016 yildagi dalolatnomasi tasdiqlanganligi, ushbu qarorning ilovasida Sh. Axmatov 30 raqami bilan ro‘yxatda ko‘rsatilgan bo‘lsada uning ism familiyasi qarorning o‘zida ko‘rsatilmagan qoldirilganligi, bu holatdan da’vogarning habari bo‘lmaganligi, Sh. Axmatov va “Qishloq qurilish invest” MCHJ o‘rtasida uy-joyni qurilish mablag‘i yuzasidan shartnoma tuzilgan bo‘lib, shartnoma asosida da’vogar 195 000 000 so‘m mablag‘ni to‘laganligini o‘rganish jarayonida ma‘lum bo‘lgan.

Ishda to‘plangan hujjatlardan aniqlanishicha, Samarqand tuman hokimning 2016 yil 5-noyabrdagi 2721-Q sonli qarori asosida “Qishloq qurilish invest” MCHJ tomonidan 20 ta namunaviy loyhalar asosida qurib bitkazilgan uy-joylarni foydalanishga qabul qilish to‘g‘risidagi davlat qabul hay‘atining 2016 yildagi dalolatnomasi tasdiqlangan. Samarqand tuman hokimning 2018 yil 8-yanvardagi 90-Q sonli qarori bilan tumandagi 56 ta uy-joy(kotej)larga ro‘yxat bo‘yicha har bir fuqaroning nomlariga egalik qilish hamda jami 600 kv.metr yer maydonlariga meros qilib qoldiriladigan umrbod egalik qilish huquqlari berilgan.

O‘zbekiston Respublikasining “Ko‘chmas mulkka bo‘lgan huquqlarni davlat ro‘yxatidan o‘tkazish to‘g‘risida’gi Qonunning 35-moddasi birinchi qismi birinchi bandi ikkinchi xatboshisiga ko‘ra, qurilishi (rekonstruksiya qilinishi) tugallangan binolarni va inshootlarni foydalanish uchun qabul qilish dalolatnomasi yoki ulardan foydalanish uchun ruxsatnoma asos bo‘lishi ko‘rsatilgan bo‘lsada kadastrlari palatasi Samarqand viloyat boshqarmasi Samarqand tuman filiali rad javobini bergan.

Yuqoridagilardan kelib chiqib sud javobgar kadastrlari palatasi Samarqand viloyat boshqarmasi Samarqand tuman filiali mansabdor shaxsining turar joy binosiga nisbatan kadastr pasportini shakllantirish va unga bo‘lgan huquqni davlat ro‘yxatidan o‘tkazish masalasida qilgan murojaatiga rad javobini berganligida ifodalangan harakati qonunga xilof deb topib, arizachining huquq va qonun bilan qo‘riqlanadigan manfaatlarini buzgan deb baholagan hamda da’vogarning arizasini qanoatlantirib turar joy binosiga nisbatan kadastr pasportini shakllantirish va unga bo‘lgan huquqni davlat ro‘yxatidan o‘tkazib berish majburiyatini yuklagan.

Xal qiluv qarori asosida fuqaroning mol-mulkka bo‘lgan huquqi tiklandi. Ammo fuqaro bungacha kadastr bo‘limiga, tuman hokimiyatiga, fuqarolik sudiga qilgan murojaat qilgan. Shu sababli kadastr organlarining qonuniy tezkor hamda aniq ishlashi qonun talablariga muvofiq fuqarolarning huquqlari erkinliklari va qonuniy manfaatlarining buzilishini oldini oladi hamda qonun ustuvorligini ta‘minlaydi.

(8th international scientific and practical conference)